

La Influencia del Marketing Verde en la Responsabilidad Social Empresarial en Organizaciones Mexicanas

The Influence of Green Marketing on Corporate Social Responsibility in Mexican Companies

Jocelyn Melo-López; Gustavo Emiliano Mascareño-Beltran; José Rosario Lara-Salazar

Resumen

El presente estudio analiza la influencia del marketing verde en la responsabilidad social empresarial (RSE) en organizaciones mexicanas, un tema relevante en el contexto actual de sostenibilidad y compromiso social.

La investigación aborda la problemática de cómo las empresas en México enfrentan desafíos culturales, económicos y regulatorios para implementar estrategias de marketing verde y su impacto en la percepción y práctica de la RSE.

El diseño de la investigación es no experimental, de tipo descriptivo y correlacional, con un enfoque mixto que combina datos cualitativos y cuantitativos. La muestra incluyó 61 participantes (60 empleados y 1 propietario), utilizando encuestas y entrevistas para recabar información. Los datos fueron analizados con herramientas estadísticas avanzadas como Python, lo que permitió identificar patrones y correlaciones significativas.

Los resultados revelan que las estrategias de marketing verde, como el uso de materiales reciclables, la reducción de emisiones de carbono y los programas de eficiencia energética, influyen positivamente en diversos aspectos de la RSE, incluyendo la mejora de la imagen corporativa, la satisfacción laboral y la lealtad de los clientes. Sin embargo, se destaca una resistencia interna considerable a la implementación de estas prácticas, lo que representa un obstáculo a

superar.

El estudio concluye que las empresas que adoptan estrategias de marketing verde logran no solo beneficios ambientales, sino también competitividad y sostenibilidad a largo plazo. Se recomienda priorizar la formación y concienciación organizacional para reducir la resistencia interna y adaptar las estrategias sostenibles al contexto específico de cada empresa.

Palabras clave: Marketing verde, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad.

Abstract

This study analyzes the influence of green marketing on corporate social responsibility (CSR) in Mexican organizations, a relevant topic in the current context of sustainability and social commitment. The research addresses the issue of how companies in Mexico face cultural, economic and regulatory challenges to implement green marketing strategies and their impact on the perception and practice of CSR.

The research design is non-experimental, descriptive and correlational, with a mixed approach that combines qualitative and quantitative data. The sample included 61 participants (60 employees and 1 owner), using surveys and interviews to collect information. The data were analyzed

with advanced statistical tools such as Python, which allowed identifying significant patterns and correlations.

The results reveal that green marketing strategies, such as the use of recyclable materials, carbon emission reduction and energy efficiency programs, positively influence various aspects of CSR, including the improvement of corporate image, job satisfaction and customer loyalty. However, there is considerable internal resistance to the implementation of these practices, which represents an obstacle to overcome.

The study concludes that companies that adopt green marketing strategies achieve not only environmental benefits, but also competitiveness and long-term sustainability. It is recommended to prioritize organizational training and awareness to reduce internal resistance and adapt sustainable strategies to the specific context of each company.

Keywords: Green marketing, corporate social responsibility, sustainability.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social se han convertido en pilares fundamentales para las organizaciones que buscan alinearse con las expectativas de consumidores cada vez más conscientes del impacto ambiental y social de sus decisiones de compra. El marketing verde, entendido como la promoción de productos y prácticas respetuosas con el medio ambiente, ha emergido como una estrategia esencial en este contexto. Según Monteiro et al., (2015), las empresas que implementan estrategias de marketing verde tienden a reforzar su compromiso con la responsabilidad social empresarial (RSE), logrando beneficios tanto ambientales como sociales.

La RSE, por su parte, se define como la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo sostenible (López Salazar et al., 2017). La sinergia entre el marketing verde y la RSE no solo puede mejorar la competitividad de las organizaciones, sino también promover un entorno laboral más positivo y productivo, así como una mayor satisfacción entre los consumidores y otros *stakeholders* (Peattie & Crane, 2005; Bischoff et al., 2018)

Este estudio tiene como objetivo analizar la influencia del marketing verde en la responsabilidad social en las organizaciones en México. Se busca identificar las principales estrategias de marketing verde adoptadas por organizaciones mexicanas y evaluar su impacto en la percepción y práctica de la RSE. Esta investigación pretende proporcionar una visión que permita a las organizaciones adaptar las mejores prácticas globales a contextos locales, promoviendo así un desarrollo sostenible más efectivo y equitativo.

La importancia de esta investigación radica en su capacidad para ofrecer una comprensión más profunda de cómo las prácticas sostenibles pueden influir en el bienestar organizacional, la satisfacción laboral y la percepción pública de las organizaciones. En un mundo cada vez más globalizado, donde las normativas y expectativas varían significativamente entre regiones, es crucial entender cómo las estrategias de marketing verde y RSE pueden ser efectivamente implementadas y adaptadas a diferentes contextos culturales y económicos (Uribe Arévalo, 2023; Parrales Zumba et al., 2021).

Marco teórico

El término marketing verde, se aborda en el mundo empresarial como una intención de las empresas por “la comercialización de productos que presumen ser ambientalmente seguros para el medio ambiente y para su público meta” (Monteiro et al., 2015).

En la revisión de antecedentes teóricos se observó cómo las prácticas de marketing sostenible han evolucionado a lo largo del tiempo, es así que, Madeira (2019), lo divide en tres fases que direcciona al término verde usado en la actualidad.

Papadas et al. (2017), mencionan que el marketing ecológico tiende a enfocarse en las industrias más contaminantes y perjudiciales del mercado. La primera fase se desarrolla con la aparición del marketing ecológico, centrado en problemas como la contaminación y el agotamiento de recursos naturales. La segunda fase se origina con el marketing ambiental a finales de 1980, las empresas mostraron un interés por desarrollar tecnologías limpias que permitan crear productos y servicios menos contaminantes. En la tercera fase, con el marketing sostenible, las empresas se han direccionado en la fabricación y venta de productos eco amigables ocasionando una reducción en el impacto ambiental.

Al iniciar una revisión de lo que compete el Marketing Verde, es necesario considerar la definición que grandes autores y profesionales del área, acuñan cuando es mencionado este nuevo término. El *Chartered Institute of Marketing* define al mercadeo como el proceso administrativo responsable de identificar, anticipar y satisfacer los requerimientos de los clientes. Basado en esta definición, Peattie definió el marketing verde como el proceso administrativo holístico responsable de identificar, anticipar y satisfacer los requerimientos de los consumidores y de la sociedad, de una manera rentable y sostenible (Peattie & Crane,

2005).

Y es que, según la definición de Peattie y Crane (2005), quien realiza un énfasis que el marketing verde involucra a los consumidores que residen en una sociedad, pero que para satisfacer las necesidades existentes en sus mentes, consideran un enfoque que sea rentable así como sostenible, y se podría suponer que toma en cuenta estos términos, debido a que la competitividad además de la globalización, principios fundamentales de la administración así como de la mercadotecnia, han empujado tanto al emprendedor como a la gran empresa, a dejar de lado, estrategias frívolas que carezcan de sentido de pertenencia al medio ambiente.

Mientras que la Asociación Americana de Mercadeo (AMA, 2017) define al Marketing verde desde diferentes enfoques. Desde un enfoque comercial lo define como el mercadeo de productos que se suponen ambientalmente seguros, desde un enfoque social lo define como el desarrollo y mercadeo de productos diseñados para minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente o para mejorar su calidad y desde un enfoque ambiental lo define como los esfuerzos de las organizaciones para producir, promover, empacar, y recuperar los productos de una manera que sea sensible o responda a las preocupaciones ecológicas.

La Teoría de los *Stakeholders* respalda al marketing verde destacando la importancia de considerar las necesidades y preocupaciones de todos los grupos de interés relacionados con la empresa, no solo los accionistas. En el marketing verde, esto es crucial porque la sostenibilidad ambiental y las prácticas ecológicas suelen estar influenciadas por múltiples actores, incluidos consumidores, empleados, comunidades locales, reguladores y organizaciones no gubernamentales. De igual forma, permite a las empresas adaptarse mejor a las normativas sociales y ambientales, que están en constante evolución. Al tener en cuenta las expectativas de los *stakeholders*, las empresas pueden anticipar cambios en las regulaciones y las tendencias del mercado, manteniéndose competitivas y relevantes (Bischoff et al., 2018).

Dicha teoría está estrechamente ligada a la responsabilidad social empresarial (RSE), un componente esencial del marketing verde. Al considerar a todos los *stakeholders*, las empresas pueden implementar políticas y prácticas que no solo sean rentables, sino también socialmente responsables y ecológicamente sostenibles (Bischoff et al., 2018).

Analizando lo anterior, entonces el marketing verde está encaminado a promover el consumo de productos amigables con el medio ambiente; a conocer a los compradores, sus

costumbres, hábitos de compra y consumo; es importante señalar que el marketing verde ya no debe estar encaminado a la producción en masa o al consumo en masa, si no debe ser el reflejo de prácticas responsables interiorizadas en la estrategia corporativa. Por tanto, se convierte en una buena oportunidad para que las empresas puedan innovar procesos, a generar cambios en sus estructuras y en sus métodos de producción y publicidad.

El concepto responsabilidad social surge en Estados Unidos a principios de los años 60, a raíz de conflictos como la guerra de Vietnam o el Apartheid. Estos movimientos organizados de ciudadanos empiezan a creer que ciertas prácticas políticas y económicas son ciertamente censurables y, en consecuencia, comienzan a reclamar cambios en las reglas del comercio internacional y una mayor implicación de las empresas en los problemas sociales.

En palabras de Hart (1995) destaca la importancia de integrar estrategias de desarrollo sostenible en las empresas, argumentando que esto no solo beneficia al medio ambiente, sino que también mejora la competitividad a largo plazo.

Por otro lado, Porter y Kramer (2006) definen que las empresas que adoptan prácticas sostenibles no solo ayudan a proteger el medio ambiente y mejorar la sociedad, sino que también obtienen beneficios financieros y competitivos significativos, como la reducción de costos operativos, la mejora de la reputación corporativa y la atracción de talento.

De acuerdo con López Salazar et al., (2017) define a la responsabilidad social empresarial como la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo sustentable, a la salud y al bienestar de la sociedad, tiene en cuenta las expectativas de los interesados, se ajusta a la legislación aplicable y a las normas internacionales de comportamiento, y se integra en toda la organización y la practica en sus relaciones.

La Secretaría de Economía (*GOB*, 2016) define a la responsabilidad social empresarial (RSE), como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido.

La Secretaría de Economía (SE), a través del Punto Nacional de Contacto tiene como misión promover la responsabilidad social empresarial, por medio de las Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) (GOB, 2016).

Estas directrices son una serie de principios y estándares que buscan garantizar que las operaciones de las empresas multinacionales: se desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalezcan la confianza entre empresa y sociedad, mejoren el clima para la inversión extranjera, y aumente la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible. (GOB, 2016)

Los países miembros de la OCDE revisan periódicamente las directrices para asegurar que su contenido se encuentre actualizado y refleje los cambios globales (GOB, 2016).

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), organismo fundado en 1988 y de carácter privado, indica que una empresa socialmente responsable es aquella que tiene un compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente con su finalidad tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus participantes en lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las comunidades, el medio ambiente y para la construcción del bien común (CEMEFI, 2021).

Ser socialmente responsable no significa solamente acatar plenamente las obligaciones jurídicas, sino que es ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores (Centro Mexicano para la Filantropía, 2021).

El bienestar laboral de los empleados es una de las metas más anheladas de las organizaciones, ya que contar con un personal satisfecho está asociado a una serie de actitudes organizativas positivas, entre las que se incluyen un rendimiento laboral superior, niveles bajos de rotación, aumento de esfuerzo en el trabajo, menor absentismo y menores lesiones laborales (Rimbau-Gilabert, 2019).

En el año de 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el desarrollo de la ONU constituye el informe Brundtland con el propósito de encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo en el mundo. Este informe desarrollado por distintas naciones para la ONU se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sostenibilidad, principalmente ecológica, y también a un marco que da énfasis al contexto económico y social del desarrollo (De Paula,

2011).

Estos y otros aspectos hacen parte del bienestar laboral que la empresa debe brindar a sus miembros y que es uno de los vectores de la responsabilidad social. Las prácticas alrededor del bienestar laboral, inicialmente se centraron en programas sociales tendientes a la mejora de las condiciones mentales y morales del trabajador; posteriormente, en proyectos orientados a la modificación de las condiciones de trabajo, o al ofrecimiento de prestaciones especiales que complementarían los ingresos del trabajador; después, al logro de estrategias para el incremento de la lealtad, la motivación y, por último, a la búsqueda de condiciones que mejoraran de manera integral la calidad de la vida laboral (Saldarriaga Ríos, 2013).

La teoría de los *stakeholders* postula que las empresas tienen la responsabilidad de atender no solo a los accionistas, sino también a todos los grupos de interés que pueden verse afectados por sus actividades, incluidos empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y el medio ambiente (Freeman et al., 2004).

Aunque todo lo anteriormente expuesto sea deseable para construir una sociedad mejor a través de la RSE, existen sectores que son críticos de las corrientes que la promueven, pues consideran que ésta sirve, sobre todo, como una forma de publicidad empresarial de la que diversas organizaciones se aprovechan para vender más sus productos, o que es utilizada para justificar un fin bueno con un principio negativo para el hombre, como las compañías de cigarrillos que compran el tabaco a campesinos pobres manifestando que así les dan empleo y que promueven su desarrollo para contrarrestar los ataques contra lo nocivo de fumar (Barroso Tanoira, 2009).

Otros críticos sostienen que es solamente una forma de publicidad, la cual es aprovechada para atraer a más clientes y vender más a costa de la buena voluntad de éstos (Barroso Tanoira, 2009).

El enfoque de RSE aparece como una verdadera novedad en el ámbito del desarrollo de las empresas, sobre todo de las transnacionales, quienes han asumido importantes desafíos para redefinir sus prácticas empresariales en función de la estabilidad de largo plazo de los negocios, aunque para muchos grupos de organizaciones de ciudadanos y consumidores, el enfoque de RSE aún connota ciertos niveles de suspicacia, toda vez que este es un proceso de acción voluntaria y dependiente de diversos niveles, estándares y prácticas en los procesos productivos, los cuales no necesariamente son de conocimiento y control de los consumidores

individuales y sus organizaciones.

Adicionalmente, muchas veces la falta de información y de mayor vigilancia por parte del consumidor y la falta de regulación en el mercado, trae como consecuencias que las empresas tiendan a soslayar estrictos comportamientos éticos, debido a que actuar éticamente les podría genera desventajas económicas de corto plazo y, en la lógica de la especulación, la ética se convierte en un obstáculo que contradice en la práctica el discurso que la misma empresa ha construido sobre la responsabilidad social. Sumando a lo anterior, existen experiencias concretas que han sido profusamente denunciadas por diversas organizaciones ciudadanas. Paradójicamente muchas de las prácticas contravenidas con el enfoque de RSE se han dado en empresas que declaran incorporarlo en sus políticas empresariales.

Estos ejemplos generan dudas respecto de la autorregulación que se imponen las empresas. Investigaciones periodísticas ejemplifican el accionar de grandes empresas en algunos países de América Latina y que representan las antípodas de lo que se predica desde las mismas empresas como RSE:

- El daño provocado por la actividad económica sobre el medioambiente. Organizaciones ambientalistas denuncian la explotación maderera en la amazonia por parte de *Ihlo Sales y Import*, *Columbia Forest Products*, *Dantzler* y *DHL Nordisk*. empresas norteamericanas que compran maderas a la empresa brasilera Madernorte, la cual es sindicada como una organización que ha utilizado el fraude, la intimidación, la esclavitud y hasta el asesinato con el objeto de apoderarse de tierras y devastar el bosque tropical.
- Las empresas a veces no tienen en cuenta la precaria situación en la que trabajan sus empleados, organismos como la OIT, ONU y OMS nos muestran la existencia de: cinco millones de niños explotados; 12,3 millones de personas en trabajo forzoso. Aumento de horas de labor para alcanzar ingresos y acceder a necesidades básicas; dos millones muertes por accidentes laborales al año. Aumento de empleos precarios o marginales; 268 millones de accidentes y 160 millones enfermedades laborales al año. Cada hora en el mundo se vierten 4.000 toneladas de residuos peligrosos provenientes de la industria electrónica. En cuanto a aspectos de seguridad laboral, en Latinoamérica y el Caribe se producen entre 20 y 27 millones de accidentes de trabajo, de los cuales 27.270 son mortales.

Estos datos son aspectos sensibles para el movimiento de consumidores, de hecho, existen redes de organizaciones cuyo objeto es dar cuenta de empresas que no muestran un comportamiento responsable y realizan campañas de denuncia y boicots contra ellas, ello ha ocurrido con Nike o Nestlé.

Las iniciativas socialmente responsables cobran protagonismo en la nueva era de la globalización, esto se debe a causa de varios factores entre ellos se encuentran: problemáticas de la sociedad, desigualdad, mejora en la reputación de las empresas, daños irreversibles al ecosistema y, sobre todo, problemas en el ámbito económico de las empresas. Ante este contexto las empresas internacionales, se ven forzadas a fomentar cambios en su modelo gerencial para poder responder las nuevas exigencias que demanda el mercado.

Es así como el marketing verde ha ganado relevancia a nivel internacional debido a la creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental. Diversos estudios destacan la importancia de integrar prácticas de marketing verde con la responsabilidad social empresarial (RSE) para satisfacer las expectativas de los consumidores y las regulaciones gubernamentales.

La Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, así como también la responsabilidad social empresarial, buscan el cambio de paradigma que conduzca a un progreso sostenible en los ámbitos, social, económico y ambiental. Esto implica un compromiso donde actores como el Estado, comunidad civil, empresas públicas y privadas, juegan un rol fundamental.

La relación entre el marketing verde y la RSE va a variar significativamente debido a las diferencias en regulaciones ambientales, niveles de desarrollo económico y culturales. Uribe Arévalo (2023) señala la importancia de educar a los consumidores sobre los beneficios del marketing verde para lograr un cambio de comportamiento sostenible.

En consecuencia es un tema que genera debate por sus implicaciones económicas en las empresas y su percepción en los consumidores, las soluciones se orientan a destacar el valor que tienen las estrategias de marketing verde para la empresa y su sostenibilidad en un escenario de nueva generación de consumidores, tal vez más sensibles con el medio ambiente, pero también se deja entrever que aún hay un camino por recorrer para cambiar la visión empresarial y que no sea solo una postura de cara al consumidor.

Asimismo, es importante destacar el valor que ha adquirido el marketing verde dentro de la gestión empresarial, no solo desde una perspectiva de valorización de su imagen, sino como un ejercicio que vincula una educación de los consumidores, buscando que sean conscientes con lo que consumen y conozcan los esfuerzos que hace la empresa de cara a ser más responsables en sus prácticas.

En “La Responsabilidad del Marketing Verde” Uribe Arévalo (2023) menciona que la implementación del marketing verde ha ido en aumento, las empresas han estructurado diseños y modelos que orientan y facilitan su puesta en marcha. Han resaltado la utilización de medios amigables con el medio ambiente que garanticen el cuidado de los productos. Cuando una empresa adopta los postulados del marketing verde y lo integra en sus procedimientos internos y externos, adquiere una práctica de responsabilidad social.

Las estrategias de RSE que han implementado las empresas exportadoras internacionales para mantenerse competitivas; se destaca que, los países desarrollados del continente europeo y asiático ejercen sus actividades a través de estrategias relacionadas a la dimensión ambiental, mientras que, en el caso de los países latinoamericanos el enfoque de las empresas está mayormente direccionado hacia la dimensión social y ambiental (Parrales Zumba et al., 2021).

Simultáneamente, en otras investigaciones se demostró que los organismos internacionales buscan concientizar y presionar a las empresas para que desarrollen e implementen recursos que ayuden a proteger el medio ambiente (Parrales Zumba et al., 2021).

La incorporación de estas estrategias en las empresas se deberá valorar con las características de la empresa, en tamaño, sector, capacidades de innovación, de los objetivos y de las proyecciones estimadas, en definitiva, se requiere un nuevo ejercicio de planeación que incorpore iniciativas de sostenibilidad, de respeto por el medio ambiente y una información clara que constituyan una oportunidad para los consumidores y de esta manera puedan llegar a involucrarse con la identidad de la empresa al apreciar unos postulados de responsabilidad social empresarial en las organizaciones.

Parte de las tendencias globales las empresas han adoptado diversas estrategias de marketing verde, como la reducción de emisiones de carbono, el uso de materiales reciclados y la promoción de productos ecológicos. Según Papadas et al., (2017) estas estrategias son

más comunes en industrias con alto impacto ambiental.

Como parte de la adopción de dichas estrategias, estas adoptan un mayor compromiso con la RSE, pues se debe mejorar la competitividad empresarial y garantizar su permanencia en el mercado, adaptar las tendencias de consumo, al perfil de los nuevos consumidores y a las dinámicas internacionales.

Las tendencias internacionales han dado paso a empresas que logran prácticas responsables con el medio ambiente, lo cual evidencia que es el momento de transformar las empresas locales e introducir acciones sostenibles y apoyar la reconversión industrial.

Se han comprobado numerosos beneficios de la RSE, sobre todo a través de estudios cuantitativos alrededor del mundo, entre los cuales destacan la eficiencia, la innovación, la reputación corporativa, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente. Por lo anterior, la RSE no debe reducirse a un simple distintivo con el único fin de mejorar la imagen de las organizaciones, sino que debe ser un tema digno de reconocimiento, consultando sus beneficios y aplicándolos al mayor número de empresas alrededor del mundo, sin perder de vista el debate entre la teoría y la práctica (Jaimes Valdez et al., 2021).

Así mismo, la unificación de criterios para clasificar a una empresa con el distintivo de RSE es un tema indispensable. Esto podría plantearse no solamente desde la perspectiva teórica, que evidentemente es la fundamental, sino que también habría que acotar el tiempo y el espacio en que opera la misma, además de identificar fehacientemente a sus grupos de interés, generar un espacio de diálogo y lograr acuerdos que beneficien a todas las partes. Todo esto sería de gran ayuda para la conservación de la paz y la tranquilidad, y por consiguiente la supervivencia del ser humano (Jaimes Valdez et al., 2021).

La RSE es la nueva estrategia empresarial que permitirá asegurar el éxito de las organizaciones y la competitividad en los escenarios internacionales, donde las oportunidades de negocio se verán reflejadas en los valores intangibles que tanto las organizaciones como el talento humano lleguen a desarrollar a futuro. (Parrales Zumba et al., 2021)

Según la revista *Scientific American*, hace más de 40 años, el mundo registraba 85% de capacidad de carga (la máxima alteración que puede sufrir un sistema biológico antes de sufrir un deterioro irreversible). Actualmente, esta variable se encuentra a una tasa de 150%; es decir necesitaríamos planeta y medio para subsistir con los recursos que usamos. Desde

muchos frentes se toman acciones benéficas para el medio ambiente. Como parte de esta tendencia, las empresas comienzan a tomar el problema como un asunto de mercado. En México, esta preocupación ha rendido frutos y cada día aumentan las empresas con un claro compromiso (Montes & Berges, 2024).

Uno de los datos más importantes que arroja un estudio de el “ResponSable” es que el 78% de las empresas en México cuentan con un presupuesto destinado para gestionar la Responsabilidad Social, mientras que en el caso de las PyMEs es el 31.3%. Al día de hoy, el valor agregado de la Responsabilidad Social para la estrategia de negocio y la conciencia que existe alrededor de su importancia sigue creciendo. 92% de ellas considera que esto implica un incremento en su rentabilidad.

El marketing verde se ha establecido como una estrategia organizacional esencial y se ha adoptado por empresas colombianas, todas ellas con un fin distinto y buscando beneficios. Varios de los beneficios que trae consigo el marketing verde, implican una ventaja competitiva, la cual permite a empresas mayor posicionamiento, reputación, maximización de ganancias, adquisición de inversión y mejoramiento en la relación de socios, entre otros privilegios.

Como ejemplo esta la empresa “Compartamos Banco” que destina el 2% de las utilidades netas anuales a proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad; su fundación apoya el medio ambiente con la adopción y cuidado de cuatro hectáreas del Nevado de Toluca por tres años beneficiando a más de 234,000 personas.

A partir de lo anterior, Cementos Argos, precursora en la implementación de estas tendencias y estrategias, es un claro ejemplo del éxito del marketing verde, tanto dentro, como fuera de la organización y hacia todos sus grupos de interés (gobierno, accionistas, trabajadores y sus familias, proveedores, sociedad, comunidades cercanas, clientes y medio ambiente). Así mismo, Argos entiende y aplica conceptos de sostenibilidad, RSE y marketing verde en todas sus acciones, y políticas, mediante estos, establece sus prioridades estratégicas. Como se ha mostrado, un factor primordial de dicha herramienta se centra en cómo perciben y apoyan los consumidores los negocios verdes, a medida que entienden sus contribuciones con el ambiente y la sociedad, su preferencia por estos productos aumenta, generando lealtad con marcas verdes.

Así mismo, se afirma que la transición a un modelo verde es bastante compleja, y hay

muy pocas empresas que están dispuestas a asumir el proceso de cambio o inclusive a iniciarlo, a pesar de que el gobierno colombiano implementa proyectos y brinda incentivos enfocados en negocios verdes, no son lo suficientemente impulsados para que una gran cantidad de empresas los aprovechen. Adicionalmente, existen ciertos retos a los que se ven enfrentadas las compañías, y algunas en su intento de transformación a la sostenibilidad, fracasan. Debido a lo anterior, nace el concepto del Green-Washing, el cual usa el marketing verde de forma engañosa, es decir, por medio de apariencias hacen creer a los clientes y consumidores que son ambientalmente responsables, esto con el fin de ganar posicionamiento, reputación y varios de los beneficios que esta herramienta proporciona. Entonces, en pocas palabras, cuando una empresa logra incursionar en un modelo de negocio verde debe afrontar diferentes retos, pero una vez se sobrepasan los beneficios aumentan considerablemente.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Fernández-Collado (2014), el presente estudio se centra en la influencia del marketing verde en la responsabilidad social en las organizaciones en México, el diseño de investigación será no experimental que se aplicará de manera transversal, de tipo descriptivo y correlacional el diseño no experimental. En este caso, se recopilan datos sobre las estrategias de marketing verde y su impacto en la percepción y práctica de la RSE sin intervenir en el entorno empresarial de los sujetos investigados.

El presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), ya que la combinación de ambos enfoques facilita la triangulación de datos, aumentando la validez y confiabilidad de los resultados. En este estudio, se utilizará una entrevista semiestructurada con el dueño de una empresa y encuestas estructuradas dirigidos a empleados para recabar datos sobre percepciones y prácticas de RSE y marketing verde, permitiendo así una visión integral y detallada del fenómeno estudiado.

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio

(Hernández Sampieri & Fernandez-Collado, 2014).

La investigación aborda cómo el marketing verde, definido como la comercialización de productos que son ambientalmente seguros (Monteiro et al., 2015) se integra con las prácticas de RSE, que implican la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas (GOB, 2016).

La población muestra de este estudio está constituida por un total de 61 individuos, de los cuales 60 son empleados que trabajan en distintas empresas y 1 es el propietario de una empresa específica de la Ciudad de México y Culiacán. Esta selección se realizó con el objetivo de abarcar diversas organizaciones como la visión y el enfoque estratégico del dueño de una empresa particular.

Este estudio utiliza una muestra no probabilística. Este tipo de muestra se caracteriza por no seguir un método aleatorio en la selección de los participantes, sino por criterios específicos de selección que permiten incluir sujetos relevantes para los objetivos del estudio (Martínez-Mesa et al., 2016). Se empleó un muestreo por conveniencia para seleccionar a los empleados, en función de su disponibilidad y disposición para participar en el estudio. Este método facilitó la recopilación de datos de individuos que estaban accesibles y dispuestos a proporcionar la información necesaria (Etikan, Musa & Alkassim, 2016).

Además, se utilizó un muestreo intencional o de juicio para seleccionar al propietario de una empresa que ha demostrado un liderazgo significativo y una visión empresarial clara. Este criterio aseguró que se obtuviera información relevante y profunda desde la perspectiva de la alta dirección (Palinkas et al., 2015).

La elección de una muestra no probabilística se justificó por la necesidad de obtener datos específicos y detallados de individuos que poseen un conocimiento adecuado y relevante para los fines del estudio. Aunque este método limita la generalización de los resultados a toda la población, permite un análisis profundo y contextualizado de los fenómenos investigados (Robinson, 2014).

La selección de los empleados se realizó contactando y solicitando la participación voluntaria, asegurando la representación de diferentes sectores y niveles jerárquicos dentro de las empresas. Este enfoque metodológico se fundamenta en la necesidad de capturar una visión comprensiva y multifacética del entorno empresarial, asegurando que los resultados obtenidos sean robustos y específicos dentro del contexto estudiado (Patton, 2002).

Para la recolección de datos en este estudio, se emplearán dos técnicas principales: la encuesta y la entrevista. La combinación de estas metodologías permitirá obtener una comprensión más completa y profunda de las dinámicas y percepciones dentro de las empresas, asimismo respecto a las variables de marketing verde y RSE.

El instrumento de medición que se utilizará en este estudio será la escala de medición de Likert. Esta escala es una herramienta ampliamente utilizada en investigaciones sociales y de comportamiento para medir actitudes, opiniones y percepciones de los individuos.

En este estudio, se diseñará un cuestionario basado en la escala de Likert, que incluirá una serie de afirmaciones relacionadas con las percepciones sobre la cultura organizacional, la satisfacción laboral, el liderazgo y otros aspectos relevantes del entorno empresarial. Los participantes indicarán su grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación en una escala de 5 puntos, permitiendo así una evaluación detallada de sus actitudes y percepciones.

El uso combinado de Python, Excel y Microsoft Office asegura que el procesamiento de datos sea exhaustivo, eficiente y profesional.

Python fue la herramienta principal utilizada para realizar análisis estadísticos avanzados, visualización de datos y generación de modelos predictivos. Herramientas estadísticas avanzadas, como el análisis factorial confirmatorio (AFC) y el algoritmo de agrupamiento K-means, se aplicaron para explorar correlaciones, validar variables y agrupar empresas según sus características en términos de marketing verde y responsabilidad social empresarial.

RESULTADOS

La investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de investigación; además, agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter descriptivo. Esta investigación se guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, éstas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis. La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental.

En el siguiente análisis se presentan las estadísticas descriptivas de las variables

numéricas y categóricas incluidas en el estudio, con el objetivo de proporcionar una comprensión general de las tendencias observadas en las empresas analizadas.

Tabla 2
Variables descriptivas

Variable	Media	Mediana	Desv. Estándar	Mínimo	Máximo
MV1: La empresa donde colaboro utiliza materiales reciclables en sus productos.	3.80	4.00	1.30	1.00	5.00
MV2: La empresa donde colaboro ha reducido sus emisiones de carbono en los últimos cinco años.	3.80	4.00	1.30	1.00	5.00
MV3: La empresa donde colaboro tiene programas de eficiencia energética.	3.80	4.00	1.30	1.00	5.00
RSE1: Estrategias de marketing verde han influido positivamente en la RSE (atracción y retención).	3.60	4.00	1.34	1.00	5.00
RSE2: Estrategias de marketing verde han mejorado la imagen de la empresa.	3.60	4.00	1.34	1.00	5.00
RSE3: Estrategias de marketing verde han incrementado la satisfacción de los colaboradores.	3.60	4.00	1.34	1.00	5.00
RSE4: Estrategias de marketing verde han aumentado la lealtad de los clientes.	3.60	4.00	1.34	1.00	5.00
MV4: Siento que hay resistencia interna al implementar estrategias de marketing verde.	2.00	2.00	1.27	1.00	5.00
MV5: Planea la empresa invertir más en tecnología verde en los próximos años.	3.80	4.00	1.30	1.00	5.00
MV6: Considera la empresa ampliar los programas de mejora al medio ambiente.	3.80	4.00	1.30	1.00	5.00

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del análisis descriptivo muestran una tendencia positiva hacia la implementación de prácticas de marketing verde y responsabilidad social empresarial en las empresas estudiadas. Las variables que evaluaron el uso de materiales reciclables (MV1), la reducción de emisiones de carbono (MV2) y la existencia de programas de eficiencia

energética (MV3) presentaron medias y medianas de 3.80 y 4.00, respectivamente, lo que indica una actitud favorable hacia estas prácticas.

Las estrategias de marketing verde también influyen positivamente en la responsabilidad social empresarial (RSE), con puntuaciones medias de 3.60 en variables como la atracción y retención de empleados (RSE1), la mejora de la imagen de la empresa (RSE2), la satisfacción de los colaboradores (RSE3) y la lealtad de los clientes (RSE4). Esto sugiere que las estrategias de marketing verde no solo benefician al medio ambiente, sino que también tienen un impacto significativo en el ámbito interno y externo de la empresa.

Sin embargo, se identificó una notable resistencia interna a la implementación de estrategias de marketing verde, reflejada en la variable MV4, que obtuvo una media de 2.00. Esta resistencia puede representar un obstáculo para la adopción de prácticas más sostenibles.

En términos de futuro, las empresas muestran una tendencia positiva hacia la inversión en tecnología verde (MV5) y la ampliación de programas de mejora ambiental (MV6), con medias de 3.80 y medianas de 4.00. Esto indica un compromiso hacia el desarrollo sostenible y la mejora continua en sus prácticas ambientales.

El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si excluyera un determinado ítem (Such, 2010).

En este estudio, se evaluó la consistencia interna de dos escalas: Marketing Verde y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), utilizando el Alfa de Cronbach.

El Alfa de Cronbach para la escala de Marketing Verde fue de 0.767, indicando una consistencia interna aceptable. Sin embargo, la eliminación del ítem "Siento que hay resistencia interna a la empresa al implementar estrategias de marketing verde" incrementó el Alfa a 0.903, mejorando significativamente la consistencia. Otros ítems también mostraron mejoras al ser eliminados, pero no tanto como este ítem específico.

Sin embargo, el Alfa de Cronbach para la escala de RSE fue de 0.956, indicando una excelente consistencia interna. La eliminación del ítem "Considera la empresa ampliar los programas de mejora al medio ambiente" aumentó el Alfa a 0.966. Otros ítems contribuyeron positivamente a la consistencia de la escala.

Con esto podemos observar que la escala de Marketing Verde puede mejorar su

consistencia interna eliminando ciertos ítems, especialmente aquellos que indican resistencia interna. La escala de RSE ya es altamente consistente, pero también puede mejorar eliminando un ítem específico ("Considera la empresa ampliar los programas de mejora al medio ambiente") ya que incrementó el Alfa de Cronbach a 0.966.

El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), permite evaluar la validez y la fiabilidad de cada ítem del cuestionario y realiza un contraste de hipótesis individual. Primero mide si es válido, ¿mide lo que pretenden medir? y, posteriormente mide la fiabilidad, ¿con qué precisión se obtiene esta medida? (Gallego et al., 2022).

A continuación, se muestra una matriz de cargas factoriales correspondiente a un AFC de las variables relacionadas con Marketing Verde y RSE.

Figura 1
Cargas factoriales

Nota: La matriz anterior muestra dos factores clave en el estudio de marketing verde y RSE: uno que agrupa las prácticas de sostenibilidad y sus impactos, y otro que identifica la resistencia interna a estas prácticas. Estos hallazgos subrayan la necesidad de no solo implementar estrategias de marketing verde, sino también de gestionar y superar la resistencia interna para lograr un impacto positivo en la responsabilidad social empresarial.

En el siguiente análisis el objetivo es identificar grupos de empresas con características similares en términos de prácticas de marketing verde y resultados de RSE.

Se utilizó el algoritmo K-means clustering para agrupar las empresas y explorar las

características de cada cluster. El método del codo se empleó para determinar el número óptimo de clusters.

Para determinar el número óptimo de clusters, se aplicó el método del codo. Este método grafica la suma de los errores al cuadrado (WCSS) para diferentes números de clusters y busca el punto donde la reducción en WCSS comienza a disminuir significativamente.

Figura 2
Método del Codo

Nota: Como se observa en la Figura 2, el número óptimo de clusters es 3.

El análisis *K-means* identificó tres clusters distintos de empresas. Las características promedio de cada cluster se presentan en la tabla 3.

Tabla 3
Características Promedio de Cada Cluster

Variable	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3
Materiales	4.33	2.00	4.83
Reciclables			

Variable	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3
Reducción de Carbono	4.13	1.83	4.89
Eficiencia Energética	4.53	1.33	4.94
Resistencia Interna	2.93	2.83	2.78
Inversión en Tecnología	4.20	1.83	4.44
Impacto en RSE	3.60	2.00	4.89
Mejora de Imagen	3.93	2.00	4.89
Satisfacción Colaboradores	3.67	1.83	4.78
Lealtad Clientes	3.67	2.17	4.89
Mejora al Medio Ambiente	4.07	1.83	4.61

La figura 3 muestra la distribución de los clusters en función de las variables "Materiales Reciclables" y "Impacto en RSE".

Figura 3

Distribución de Clusters

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada y ejecutada en Paython.

Estos resultados indican que existen grupos distintivos de empresas en términos de sus prácticas de marketing verde y resultados de RSE. El análisis de clusters proporciona una visión clara de cómo las empresas se agrupan en función de estas variables, lo que puede informar futuras estrategias de implementación y mejora en estas áreas.

El análisis de correlación es una técnica estadística que proporciona información sobre la relación entre variables. Puede calcularse para investigar la relación entre las

variables. La intensidad de la correlación viene determinada por el coeficiente de correlación, que varía de -1 a +1 (*DataTeb, 2023*).

Un mapa de calor es una disposición de rectángulos. El eje x suele ser alguna medida de tiempo, pero puede ser cualquier variable con agrupaciones. El eje y es una variable que define las categorías de los datos. Todos los rectángulos son del mismo tamaño, a diferencia de lo que sucede en un mapa en árbol. Los rectángulos están coloreados para mostrar la magnitud de una tercera variable. Aunque al principio se usaban para temperaturas, los mapas de calor se utilizan ahora para muchos tipos de datos (*Statistical discovery, 2023*).

El mapa de calor generado muestra las correlaciones entre los ítems agrupados bajo las variables de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Marketing Verde (MV):

Figura 4

Matriz de Correlación entre RSE y Estrategias de Marketing Verde

Nota: Este mapa de calor muestra la relación entre las variables de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y las estrategias de Marketing Verde (MV) en una empresa. Las altas correlaciones entre las variables indican una fuerte conexión entre las prácticas de marketing

verde y la percepción positiva de la RSE. Las bajas correlaciones con MV4 sugieren que la resistencia interna a las estrategias verdes no está directamente relacionada con las otras variables.

Variables de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

- RSE1: Impacto positivo del marketing verde en la atracción y retención de talento.
- RSE2: Mejora de la imagen de la empresa gracias al marketing verde.
- RSE3: Incremento en la satisfacción de los colaboradores debido al marketing verde.
- RSE4: Aumento de la lealtad de los clientes por las estrategias de marketing verde.

Variables de Marketing Verde (MV)

- MV1: Uso de materiales reciclables en los productos de la empresa.
- MV2: Reducción de emisiones de carbono en los últimos cinco años.
- MV3: Implementación de programas de eficiencia energética.
- MV4: Resistencia interna a la implementación de estrategias de marketing verde.
- MV5: Planes futuros de inversión en tecnología verde.
- MV6: Expansión de programas de mejora al medio ambiente.

Podemos observar que las variables de RSE están muy correlacionadas entre sí, lo que indica que una percepción positiva en un área (como la mejora de la imagen de la empresa) suele estar acompañada de percepciones positivas en otras áreas (como la satisfacción de los colaboradores).

Las variables MV1 (materiales reciclables), MV2 (reducción de emisiones), y MV3 (eficiencia energética) están altamente correlacionadas, sugiriendo que las empresas que adoptan una práctica verde tienden a adoptar otras prácticas verdes también.

Las variables MV5 (inversión futura en tecnología verde) y MV6 (expansión de programas ambientales) también muestran una fuerte relación con las actuales prácticas de marketing verde, indicando una coherencia en la estrategia ambiental de la empresa.

La resistencia interna (MV4) tiene bajas o negativas correlaciones con otras variables, sugiriendo que esta resistencia no está directamente relacionada con las otras estrategias de marketing verde implementadas.

Las estrategias de marketing verde (MV) tienen correlaciones moderadas a altas con las percepciones de RSE, indicando que implementar prácticas verdes puede mejorar la percepción de responsabilidad social empresarial en la empresa.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio resaltan la importancia de implementar estrategias de marketing verde como una herramienta clave para fortalecer la responsabilidad social empresarial (RSE) en las organizaciones mexicanas. Las prácticas identificadas, como el uso de materiales reciclables, la reducción de emisiones de carbono y los programas de eficiencia energética, demostraron tener un impacto significativo en la mejora de la imagen corporativa, la satisfacción de los colaboradores y la lealtad de los clientes. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que subrayan los beneficios de la sostenibilidad para el desempeño organizacional (Monteiro et al., 2015; Bischoff et al., 2018).

Sin embargo, se evidenció una notable resistencia interna hacia la implementación de estas prácticas, lo que representa un desafío crítico. Este obstáculo, asociado posiblemente a la falta de concienciación, recursos limitados y costos iniciales de implementación, subraya la necesidad de estrategias organizacionales que fomenten la educación y la sensibilización sobre los beneficios a largo plazo del marketing verde y la RSE. Estos resultados destacan la relevancia de abordar no solo las prácticas sostenibles, sino también los factores internos que dificultan su adopción.

El análisis de consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach reveló que la escala de marketing verde puede optimizarse al eliminar ciertos ítems relacionados con la resistencia interna. Por otro lado, la escala de RSE mostró una excelente fiabilidad, lo que respalda la robustez de los datos obtenidos.

El análisis factorial confirmatorio y de clusters permitió identificar patrones distintivos entre las empresas, agrupándolas según sus niveles de compromiso con las prácticas verdes y los resultados en términos de RSE. Este enfoque ofrece una perspectiva clara de cómo las empresas pueden personalizar sus estrategias sostenibles de acuerdo con sus contextos específicos, reconociendo que no existe una solución única para todos los casos.

Finalmente, las correlaciones moderadas a altas entre las estrategias de marketing verde y los indicadores de RSE refuerzan la idea de que las prácticas sostenibles no solo benefician al medio ambiente, sino que también generan valor tangible para la organización. La sinergia identificada entre marketing verde y RSE abre una vía para diseñar estrategias que integren estos conceptos como parte esencial de la competitividad empresarial.

CONCLUSIONES

Los resultados del estudio demuestran que las estrategias de marketing verde tienen una influencia significativa y positiva en la responsabilidad social empresarial (RSE) en las organizaciones mexicanas. Las prácticas de marketing verde, como el uso de materiales reciclables, la reducción de emisiones de carbono y la implementación de programas de eficiencia energética, no solo contribuyen a la sostenibilidad ambiental, sino que también mejoran diversos aspectos internos y externos de la empresa.

En términos de percepción interna, las estrategias de marketing verde han mostrado tener un impacto positivo en la atracción y retención de empleados, mejorando la imagen corporativa, aumentando la satisfacción de los colaboradores y fortaleciendo la lealtad de los clientes. Estas correlaciones indican que la adopción de prácticas verdes está alineada con una percepción positiva de la RSE dentro de la organización, lo que sugiere una sinergia entre ambos conceptos que puede ser explotada para mejorar la competitividad y sostenibilidad empresarial.

Sin embargo, el análisis también reveló una resistencia interna considerable a la implementación de estrategias de marketing verde, con una media baja en esta variable. Esta resistencia representa un obstáculo significativo que las empresas deben abordar para maximizar los beneficios de sus iniciativas sostenibles. La resistencia interna puede ser atribuida a una falta de comprensión o convencimiento sobre los beneficios a largo plazo del marketing verde y la RSE, así como a posibles costos iniciales de implementación y cambios en las dinámicas operativas.

El Alfa de Cronbach indicó que la consistencia interna de las escalas de marketing verde y RSE es aceptable a excelente, lo que respalda la fiabilidad de los datos recopilados. La mejora en la consistencia interna tras la eliminación de ciertos ítems sugiere que una

revisión y ajuste de las preguntas de las encuestas puede fortalecer la validez de futuros estudios.

El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) y el análisis de clusters proporcionaron una comprensión más profunda de las dinámicas internas de las empresas en relación con el marketing verde y la RSE. La identificación de tres clusters distintos de empresas, cada uno con características específicas en términos de adopción de prácticas verdes y resultados de RSE, destaca la diversidad de enfoques y niveles de compromiso entre las empresas mexicanas. Este hallazgo sugiere que no existe una única estrategia que funcione para todas las empresas, sino que cada una debe adaptar sus prácticas de marketing verde y RSE según sus contextos específicos y capacidades.

Las correlaciones moderadas a altas entre las variables de marketing verde y las percepciones de RSE refuerzan la idea de que las prácticas sostenibles pueden mejorar la percepción de la responsabilidad social empresarial. Las empresas que adoptan múltiples prácticas verdes tienden a ver mejoras en varios aspectos de su RSE, lo que puede contribuir a una mejor imagen corporativa, mayor satisfacción de los colaboradores y lealtad de los clientes.

En resumen, para que las organizaciones mexicanas puedan maximizar los beneficios del marketing verde y la RSE, es crucial que aborden la resistencia interna mediante la educación y concienciación sobre los beneficios a largo plazo de estas prácticas. Además, deben adaptar sus estrategias a sus contextos específicos y capacidades, utilizando enfoques personalizados que consideren las particularidades de su entorno cultural, económico y regulatorio.

Referencias

- AMA. (2017). Marketing power [Profesional]. Asociación Americana de Mercadeo. <http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx>
- Barroso Tanoira, F. G. (2009). La responsabilidad social empresarial. Un estudio en cuarenta empresas de la ciudad de Mérida, Yucatán. *Contaduría y Administración*, 226. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2008.638>
- Bischoff, K., Volkmann, C. K., & Audretsch, D. B. (2018). Stakeholder collaboration in entrepreneurship education: An analysis of the entrepreneurial ecosystems of European higher educational institutions. *The Journal of Technology Transfer*, 43(1), 20-46. <https://doi.org/10.1007/s10961-017-9581-0>
- Centro Mexicano para la Filantropía. (2021). Responsabilidad social empresarial, un compromiso con los ODS. <https://www.cemefi.org/responsabilidad-social-empresarial-un-compromiso-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Centro Mexicano para la Filantropía. (2021). Centro Mexicano para la Filantropía. Responsabilidad social empresarial, un compromiso con los ODS. <https://www.cemefi.org/responsabilidad-social-empresarial-un-compromiso-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- De Paula, L. B. (2011). Modelos de gestión aplicados a la sostenibilidad empresarial [Tesis doctoral]. Universitat de Barcelona.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Freeman, R. E., Wicks, A. C., & Parmar, B. (2004). Stakeholder Theory and “The Corporate Objective Revisited”. *Organization Science*, 15(3), 364-369. <https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0066>
- Gallego, A. C., Anes, J. A. D., Atoche, T. D., & Hernández, J. J. (2022). ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO DEL CUESTIONARIO QUE MIDE LA EFECTIVIDAD DEL USO DE METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA (CEMPA).

- Gobierno de México. (2016). Responsabilidad Social Empresarial. <https://www.gob.mx/se/articulos/responsabilidad-social-empresarial-32705>
- Hart, S. L. (1995). A Natural-Resource-Based View of the Firm. *The Academy of Management Review*, 20(4), 986. <https://doi.org/10.2307/258963>
- Hart, S. L., & Milstein, M. B. (2003). Creating sustainable value. *Academy of Management Perspectives*, 17(2), 56-67. <https://doi.org/10.5465/ame.2003.10025194>
- Hernández Sampieri, R., & Fernández-Collado, C. F. (2014). Metodología de la investigación (P. Baptista Lucio, Ed.; Sexta edición). McGraw-Hill Education.
- Jaimes Valdez, M. Á., Jacobo Hernández, C. A., & Ochoa Jiménez, S. (2021). Los beneficios de la responsabilidad social empresarial: Una revisión literaria. *Tiempo y economía*, 8(2), 201-217. <https://doi.org/10.21789/24222704.1720>
- El consumidor. (2023). NielsenQ. <https://nielseniq.com/global/es/>
- López Salazar, A., Ojeda Hidalgo, J. F., & Ríos Manríquez, M. (2017). La responsabilidad social empresarial desde la percepción del capital humano. Estudio de un caso. *Revista de Contabilidad*, 20(1), 36-46. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2016.01.001>
- López Salazar, A., Ojeda Hidalgo, J. F., & Ríos Manríquez, M. (2017b). La responsabilidad social empresarial desde la percepción del capital humano. Estudio de un caso. *Revista de Contabilidad*, 20(1), 36-46. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2016.01.001>
- Madeira, A. B. (2019). Green marketing mix: A case study of Brazilian retail enterprises. *Environmental Quality Management*, 28(3), 111-116. <https://doi.org/10.1002/tqem.21608>
- Martínez-Mesa, J., González-Chica, D. A., Duquia, R. P., Bonamigo, R. R., & Bastos, J. L. (2016). Sampling: How to select participants in my research study? *Anais Brasileiros de Dermatologia*, 91(3), 326–330. <https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20165254>
- Statistical discovery*. (2023). https://www.jmp.com/es_mx/statistics-knowledge-portal/exploratory-data-analysis/heatmap.html#:~:text=Los%20mapas%20de%20calor%20muestran%20relaciones%20y%20cambios.&text=El%20eje%20y%20es%20una,magnitud%20de%20una%20tercera%20variable.
- Monteiro, T. A., Giuliani, A. C., Cavazos-Arroyo, J., & Pizzinatto, N. K. (2015). MEZCLA DEL MARKETING VERDE: UNA PERSPECTIVA TEÓRICA.

- Montes, L., & Berges, G. (2024). Empresas sustentables en México. México Forbes. <https://www.forbes.com.mx/las-empresas-mas-sustentables-de-mexico/>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Papadas, K.-K., Avlonitis, G. J., & Carrigan, M. (2017). Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation. *Journal of Business Research*, 80, 236-246. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.05.024>
- Parrales Zumba, C. G., Trelles Vera, G. M., & González Illescas, M. L. (2021). La responsabilidad social empresarial y su papel estratégico en la competitividad de las empresas exportadoras internacionales: [Http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4603](http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4603). *Yachana Revista Científica*, 10(2). <https://doi.org/10.62325/10.62325/yachana.v10.n2.2021.670>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peattie, K., & Crane, A. (2005). Green marketing: Legend, myth, farce or prophesy? *Qualitative Market Research: An International Journal*, 8(4), 357-370. <https://doi.org/10.1108/13522750510619733>
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Estrategia y sociedad: El vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa. *Harvard Business Review*, 84(12), 78-92.
- Rimbau-Gilabert, E. (2019). Digitalización y bienestar de los trabajadores. IUSLabor. *Revista d'anàlisi de Dret del Treball*. <https://doi.org/10.31009/IUSLabor.2019.i02.01>
- Robinson, O. C. (2014). Sampling in interview-based qualitative research: A theoretical and practical guide. *Qualitative Research in Psychology*, 11(1), 25–41. <https://doi.org/10.1080/14780887.2013.801543>
- Saldarriaga Ríos, J. G. (2013). Responsabilidad social y gestión del conocimiento como estrategias de gestión humana1. *Estudios Gerenciales*, 29(126), 110-117. [https://doi.org/10.1016/S0123-5923\(13\)70026-3](https://doi.org/10.1016/S0123-5923(13)70026-3)

Such, G. (2010). Grupo de Innovación educativa. Universitat de Valencia.

Uribe Arévalo, A. J. (2023). La responsabilidad del marketing verde. *Tendencias*, 24(2), 288-306. <https://doi.org/10.22267/rtend.232402.236>

SÍNTESIS CURRICULAR

Jocelyn Melo López

Estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas en la Universidad Politécnica de Texcoco. Actualmente, administrativo de actividades relacionadas con el comercio internacional y la gestión aduanal. en Grupo Nacional Aduanero. Participación en foros de investigación a nivel estatal organizados por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), enfocados en temas como marketing verde, responsabilidad social empresarial, así como en áreas de comercio y desarrollo económico. Conocimientos en procesos aduanales y comercio exterior. Experiencia en trabajos de investigación relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Habilidades para implementar soluciones prácticas en el ámbito comercial y logístico. E-mail: 221540072@uptex.edu.mx, ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2999-7326>

Gustavo Emiliano Mascareño Beltrán

Doctorando en Administración Estratégica por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Facultad de Contaduría y administración. Máster en Desarrollo Empresarial y de Negocios (MBA) por el Campus Universitario Europeo (España) y la Universidad de San Miguel (México). Licenciado en Administración de Negocios por la Universidad de San Miguel. Director General de La Más Querida Minisuper y Tortillería desde 2016, con sede en Culiacán, Sinaloa. Especialista en dirección estratégica, desarrollo empresarial y gestión organizacional, con sólida trayectoria en la operación de pequeñas y medianas empresas. enfoque está orientado al diseño de estrategias que impulsen el crecimiento sostenible y mejoren la productividad, participando activamente en investigaciones sobre administración, empoderamiento, análisis de negocios y bienestar laboral. E-mail: 11312041.mascareno@ms.uas.edu.mx, ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7303-9121>.

José Rosario Lara Salazar

Doctor en Administración de Negocios por la Universidad de Guadalajara. Maestrante en Ciencias Administrativas por la Universidad de Guadalajara. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Coordinador del Doctorado en Administración Estratégica de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS. Profesor de Tiempo Completo en la misma facultad. Especialista en áreas como emprendimiento, hábitos de estudio y capital social relacional. Cuenta con amplia experiencia en docencia universitaria y dirección de trabajos de investigación. Es autor de artículos científicos en revistas arbitradas y capítulos de libros. Sus líneas de investigación incluyen intención emprendedora, rendimiento académico y análisis de capital social en clústeres regionales. Miembro activo en proyectos de investigación con impacto en la formación académica y empresarial. E-mail: joselarasalazar@uas.edu.mx, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7174-4854>.